

Ciência Cidadã no Cerrado de Campinas com Caminhadas Verdes

Evento Local

Denise de Alemar Gaspar ^{1,2} e Fernando Chiaradia²

Local: Bosque Augusto Ruschi (Rua Carlos Roberto Gallo esquina com Avenida Coacyara - DIC I – Campinas, SP)

Data e horário do evento: 22 de setembro de 2021, das 8h30 às 11h30

Objetivo Geral: Reunir moradores locais e regionais para conhecerem o Bosque Augusto Ruschi, localizado na região da cidade onde, originalmente, ocorria o Cerrado e campos naturais — as campinas. Atualmente a vegetação nativa deu lugar à bairros populosos e poucas áreas verdes, onde a vegetação plantada não representa as espécies locais de Cerrado.

Justificativa: Campinas tem hoje menos de 10% de vegetação nativa remanescente, principalmente de Mata Atlântica. O Cerrado, que outrora cobria parte significativa do município, foi eliminado quase totalmente, e hoje restam poucos fragmentos, pequenos, isolados e sem proteção. Quando falamos do Cerrado em Campinas há uma ignorância total das pessoas, incluindo educadores que atuam na região, que desconhecem essa presença. Para iniciar um movimento de reconhecimento da biodiversidade do Cerrado campineiro serão realizadas Caminhadas Verdes abordando a história ecológica e social dessa região. A primeira atividade será esta Caminhada Verde no Bosque Augusto Ruschi, uma importante área verde dessa região.

Dinâmica: Para marcar o início da Caminhada Verde o grupo faz uma mandala de pés (com registro fotográfico), em seguida cada participante recebe um envelope de papel para que guarde algum elemento encontrado no percurso — folha, flor, fruto — que ache relevante. A caminhada vai percorrer os caminhos do Bosque apresentando as árvores, arbustos e outras formas de vida vegetal, além de fauna e fungos. Serão discutidas a presença de espécies nativas e exóticas e quais são representantes do Cerrado original da região. A presença ou ausência de espécies representativas do Cerrado será o motor das discussões. Os participantes serão convidados a contar suas experiências e conhecimentos com as plantas observadas ali, ou plantas de seus locais de origem (muitos moradores dessa região são migrantes das regiões NE e NO). Ao final da caminhada, juntaremos todos os elementos

¹ Projeto-ação Caminhas Verdes, denise@faunistica.com.br, <https://orcid.org/0000-0002-0570-5486>

² Faunística Estudos Ambientais, denise@faunistica.com.br, <https://orcid.org/0000-0002-0570-5486>; faunistica@faunistica.com.br

recolhidos e fazemos uma nova mandala - de mãos - com as lembranças do percurso (com registro fotográfico).

Normas de Segurança: Os participantes deverão ir com calçados fechados (tênis), calças compridas e blusas de manga longa. Recomenda-se o uso de repelente, chapéu e levar água e fruta.